

У висновку зазначимо, що правовий ідеал особистої автономії характерний і для християнства, і для ісламу, і для буддизму. Доцільно висунути гіпотезу, що цей ідеал у тій чи іншій формі притаманний кожній релігії чи світському світогляду, оскільки релігія та етичні переконання створюють соціальні зв'язки та інституції, засновані на спільному розумінні цінностей (священного) та моралі. Завдяки цим зв'язкам та інституціям люди долають залежність від проблем та гріхів, у них з'являється вибір між поганим і добрим, можливість слідувати велінням власної совісті – все те, що пов'язується з поняттям особистої автономії, яка є необхідною передумовою соціально-економічного прогресу і може бути повною мірою забезпечена лише у багатоконфесійній світській державі, що утримується від втручання у духовне життя громадян та запровадження примусових ідеологій.

Шун Н. А.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний торговельно-економічний університет

ЄПИСКОП ПОРФИРІЙ І ПРОФЕСОРИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ У КИЇВСЬКОМУ СЛОВ'ЯНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ТОВАРИСТВІ

Вивчення історії взаємостосунків слов'янських народів набуло актуальності в Росії у XIX ст. Це було спричинене зростанням їхньої національної самосвідомості та боротьбою за незалежність. Спільність походження, віри і мови слов'ян завжди викликала у російського народу співчуття і бажання допомогти тим, хто перебував під гнітом іноземних держав. Щирі братні почуття слугували для самодержавної Росії прикриттям її зовнішньополітичних амбіцій, що вона намагалася реалізувати шляхом збройного протистояння Туреччині, у складі якої перебували південні слов'яни. В історіографічному доробку вчених є чимало тогочасних і пізніших досліджень, присвячених культурним, освітнім, науковим, суспільним зв'язкам слов'янських народів. Чималу роль у їх здійсненні відігравали Слов'янські Комітети та Благодійні Товариства, утворені в Росії та Україні у другій половині XIX ст. Зазначимо кілька праць, що стали для автора даної публікації відправними у загальному підході до розгляду питання. Заслуговує на увагу короткий огляд діяльності єпископа Порфирія, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, складений професором Київської духовної академії С. Голубєвим. Він дав високу оцінку науковому доробку, зазначив деякі особливості характеру цієї неординарної особистості, що привертають увагу дослідника¹. Чимало фактичного матеріалу міститься в нарисі діяльності згаданого Товариства за 25 років існування². Як перший його голова Порфирій згадується у монографії авторитетного вченого-славіста С. О. Нікітіна, в якій неупереджено розглядається історія Слов'янських Комітетів у Росії³. Діяльності цього Товариства торкаються у своїх дослідженнях О. В. Павлюченко⁴, Л. Г. Ляшенко⁵. Там єпископ Порфирій не згадується вочевидь через загальноприйняте за радянських часів замовчування осіб духовного звання. Відсутнє його ім'я і в "Енциклопедії історії України". Методологічний інструментарій наукової діяльності Порфирія аналізує доктор історичних наук, протоієрей Олексій Марченко, зокрема його критичний метод дослідження архівних документів афонських монастирів⁶.

¹ IP НБУВ, ф. 160, № 1840. Речь на торжественном заседании Славянского благотворительного общества, посвященная первому председателю общества Порфирию, 10 арк.

² Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества за 25 лет его существования. 1869–1894. – К., 1894. – 127 с.

³ Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 360 с.

⁴ Павлюченко О. В. Україна в югослов'янських суспільних зв'язках (друга половина XIX – початок XX ст.). – К. : Наукова думка, 1992. – 205 с.

⁵ Ляшенко Л. Г. З історії діяльності Київського Слов'янського Товариства в 60-х і 70-х роках XIX ст. // УІЖ. – 1973. – № 8. – С. 46-50.

⁶ Єпископ Порфирій (Успенский) – критика афонських преданій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bogoslov.ru/text/1275901.html.

Зважаючи на теперішню актуальність проблеми міжслов'янських зв'язків, ставимо за мету висвітлити її малодосліджений аспект, зокрема участь владики Порфирія та професорів Київської духовної академії у діяльності Київського Слов'янського Благодійного Товариства, не вдаючись у політизацію питання.

Утворення Київського Слов'янського Благодійного Товариства (далі у тексті вживатиметься абревіатура КСБТ або Товариство) стало наслідком суспільно-політичних процесів середини XIX ст. в Російській імперії. Їм передувала ідеологічна й організаційна діяльність інтелігенції, яка формувала суспільну думку стосовно мовної, культурної, православно-релігійної спорідненості слов'янських народів. У 30–40-х рр. XIX ст. в Росії зароджується слов'янофільство як літературний напрям і потужна течія суспільно-політичної, філософської та релігійної думки. Нами акцентується увага на його суспільно-політичному сегменті, до якого виявляли практичний інтерес представники заможних верств населення, чиновники, викладачі навчальних закладів, редактори окремих періодичних видань, духовенство. Поділяючи ідеї слов'янської єдності, вони брали безпосередню участь у налагодженні культурних контактів, фінансовій підтримці студентів, які навчались у російських навчальних закладах, православного духовенства у південнослов'янських землях тощо. Спочатку це мало безсистемний характер. З метою впорядкування гуманітарної допомоги слов'янським братам у 1858 р. засновано Московський Слов'янський Комітет, серед перших членів якого були відомі слов'янофіли брати Іван і Костянтин Аксакови та їхній батько Сергій Тимофійович. Діяльність Комітету активізувалась у 1867 р., коли у С.-Петербурзі відбувся слов'янський з'їзд (дістав назву Першого Слов'янського З'їзду в Росії) та етнографічна виставка у Москві. 11 травня 1867 р. в Ісакіївському соборі урочисте богослужіння слов'янською мовою вперше після смерті архієпископа Мефодія зібрало разом православних, католиків і протестантів, які представляли всі слов'янські народності. В обговоренні спільних проблем висловлювалась думка щодо обрання якоїсь однієї мови, близької до церковної свв. Кирила і Мефодія, яка буде зрозумілою для всіх слов'ян, і вирішено, що такою має бути російська, так само, як єдина православна віра¹.

Невдовзі у викладачів університету св. Володимира виникла ідея створити Відділ Московського Слов'янського Комітету в Києві. Передумовою було те, що в університеті, Київській духовній академії та семінарії (а раніше в Києво-Могилянській академії), Київській гімназії навчались юнаки із слов'янських країн, у пансіоні при Фундуклеївській гімназії – дівчата з Болгарії та Сербії. Але їхню ініціативу поділяли лише 6 осіб. Справу активізував професор історик В. Більбасов, звернувшись за підтримкою до генерал-губернатора кн. Дондукова-Корсакова та його дружини. В результаті, як зазначає С. Нікітін, усі чиновники і наближені до генерал-губернатора особи погодились стати членами Відділу. На перших зборах 1 жовтня 1869 р. виступив М. Погодін, визначивши сферу його діяльності: Галичина й Угорщина². Наприкінці листопада 1869 р. у Києві отримали повідомлення про дозвіл відкрити Відділ Московського Слов'янського Комітету і вже 21 грудня у Фундуклеївській жіночій гімназії відбулися збори за участю, крім інших, ректорів університету св. Володимира О. Матвєєва та Київської духовної академії Філарета³. (Одеське Слов'янське благодійне товариство імені свв. Кирила і Мефодія створене у травні 1870 р.). Тоді ж головою Київського відділу (із затвердженням Статуту 28 травня 1877 р. відділ став називатись “Київське Слов'янське Благодійне Товариство”) обрано дослідника християнського Сходу єпископа Порфирія, заступником М. Юзефовича, секретарем В. Більбасова, скарбником О. Лінниченка; членами – митрополита Арсенія, професора М. Бунге, мецената Г. Галагана, професора Київської духовної академії І. Малишевського та ін. Головним завданням Товариства було налагодження контактів із зарубіжними слов'янами в культурно-освітніх справах⁴. Розширенню членства новоствореної організації сприяв попечитель Київського навчального округу П. О. Антонович, звернувшись до керівників інших навчальних закладів, на що відгукнулись у Ніжині, Полтаві, Прилуках, Кам'янці-Подільському, Вінниці тощо⁵.

¹ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 5.

² Нікітін С. А. Указ. соч. – С. 49, 51.

³ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 13.

⁴ Поповкин А. А. Славянские благотворительные общества в Москве и Санкт-Петербурге : Автореф. канд. ист. наук 7.00.02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vuzlib.com/content/view/1956/52/

⁵ Ляшенко Л. Г. Вказ. пр. – С. 47.

Перший очільник Товариства єпископ Порфирій (Костянтин Олександрович Успенський (1804–1885)) з ентузіазмом узявся за справу: впродовж року кількість його членів досягла 177 осіб. До участі у благодійності долучилося вище і нижче духовенство. Жертводавцями виступали навіть селяни Подільської губернії та ін. Благодійні внески спрямовувалися на підтримку літературної діяльності в Галичині, допомогу галицьким й угорським слов'янам отримувати освіту в Росії, розповсюдження російської книги, у т.ч. богослужбової, серед зарубіжних слов'ян¹. Порфирій мав великий досвід служіння на духовно-просвітницькій та науковій ниві, глибоко знав церковну і громадянську історію слов'янських народів. Його службова кар'єра почалась у Рішельєвському лицейі в Одесі, куди молодий магістр богослов'я після закінчення С.-Петербурзької духовної академії був направлений законовчителем (1831). 1838 р. його призначено ректором Херсонської духовної семінарії, а через два роки – настоятелем посольської церкви у Відні. Там владика вивчив німецьку мову, організував наукову експедицію в Далмацію; 1842 р. Св. Синод відправив його в Єрусалим для вивчення життя і побуту православних християн. Порфирій виступив ініціатором й організатором Російської духовної місії в Єрусалимі та впродовж шести років очолював її. Російсько-турецька війна 1853–1856 рр. змусила Порфирія повернутись у Росію (1854). Він привіз велику кількість книг і рукописів, у т.ч. т.зв. Євангеліє Успенського, Порфирианський кодекс, ікони доіконоборчої доби з Синайського монастиря. Загалом він тричі побував на Сході з офіційними дорученнями, звідки повернувся 1861 р.; з 1865 р. – єпископ Чигиринський, вікарій Київської єпархії. Комісія, яка впорядковувала колекцію владика, зазначала, що вона є цінною і найповнішою з історії православного Сходу, яку можна було зібрати в 40–50-х рр.²

Дослідницька діяльність голови КСБТ Порфирія Успенського переважно охоплювала православний Схід. Він володів кількома східними і європейськими мовами, був надзвичайно працьовитим і завжди прагнув пізнати історичну істину. Матеріали з богослов'я, філософії, юриспруденції, історії, архітектури, живопису, навіть медицини – “ніщо не вислизало від допитливого вченого, зануреного в архівну пилюку”, – зазначав С. Голубев³. Єпископ спостерігав сучасну йому картину: стан церков, православного і неправославного населення, стосунки між ними, вивчав етнографічні особливості мешканців. Він підкреслював: “люблю історичну правду, шукаю її старанно у власній її галузі, і коли знаходжу, тоді тримаю її міцно, пильно дивлюсь їй в очі, і пізнавши її, фотографую її. Без правди історія є забавна казка: а з нею вона – розумне і корисне знання”⁴.

Як людина глибоко релігійна, Порфирій відвідав багато святинь на Сході, але до деяких з них ставився скептично. У церковному сходознавстві, зокрема історії Афона, він застосовував критичний метод дослідження, – зазначає протоієрей Олексій Марченко. Він боровся з “благочестивою ложью”, що поширювалася через популярну афонську історію і був критикований тамтешніми монахами, церковними ієрархами, православною громадськістю. Порфирій, як і академік Є. Голубинський, спростовував оповідь Нестора Літописця про відвідання апостолом Андрієм київських пагорбів та ідею апостольського походження Російської Церкви. Він робив висновок про те, що багато афонських переказів не підтверджуються історичними фактами і є вигадками. Проте Біблію вважав істиною, джерелом і критерієм вірогідності церковно-історичних оповідей. Олексій Марченко не погоджується з твердженням Порфирія, що критика є “універсальним засобом виявлення істини”. Відсутність писемних джерел або формальна суперечність не завжди означає хибність церковного переказу, – вважає Олексій Марченко⁵. На Сході владика Порфирія поважали й іноді не помічали його різких висловлювань, оскільки він був офіційним посланцем російського уряду, “перед яким вище грецьке духовенство тоді дуже підлещувалось”⁶. У чорновому варіанті промови про Порфирія С. Голубев характеризував його як відданого російському монархові, під покровительством якого бажав об'єднання всіх слов'янських братів. 1848 р. під час відвідин Валахії він занотував у своєму щоденнику,

¹ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 15.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 1зв.

³ Там само, арк. 2зв.

⁴ Там само, арк. 4.

⁵ Єпископ Порфирій (Успенський) – критика афонських преданій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bogoslov.ru/text/1275901.html.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 8.

які почуття братньої любові охоплювали його і був упевнений, що слов'яни чекають на допомогу русів¹ (огляд щоденника й біографії Порфирия Успенського вміщено в “Трудах Киевской духовной академии”, 1897, № 3, с. 399-428). То була його мрія, але зі свого боку він сприяв зближенню споріднених народів, надавав відчутну допомогу вихідцям зі слов'янських країн, які приїздили навчатись в Україну (про студентів-іноземців у Київській духовній академії і семінарії йдеться у монографії О. І. та А. О. Путро)².

Цими братніми почуттями Порфирий керувався у своїй діяльності як голова КСБТ. Очолити Товариство, він самовіддано працював, широко вболіваючи за долю слов'ян і будучи упевненим, що “Росія призначена Провидінням бути першою державою і осередком слов'янського світу”³. За керівництва Порфирия Успенського Товариство встановило зв'язки з російськими консулами в Буковині та Галичині, членами-кореспондентами обрані протоієрей Раєвський (Відень) і Кустодієв (Пешт), а також редактор газети москвофільського спрямування “Слово” Площанський (Львів), через яких надавалась фінансова підтримка, надсилались книги релігійного змісту, допомога студентам. Звітуючи про діяльність Товариства за 1871 р., Порфирий висловив думку про те, що її результати можуть виявитись якщо не тепер, то невдовзі. Це викликало непорозуміння (можливо, простежувався політичний підтекст). Австрія це сприйняла насторожено, через що подальші стосунки з нею ускладнювались⁴.

Діяльність Товариства викликала нарікання українофілів, які ніби відчували “прохолодне” ставлення до себе порівняно з іншими слов'янами, – зазначав А. Степович⁵. Кількість членів КСБТ упродовж існування (1869–1917) змінювалася: 1873 р. їх нараховувалося 383, і того ж року Порфирия Успенського переведено у Новоспаський Ставропігійний монастир (Москва).

У Києві він прожив 13 років. Перед смертю писав листа, що хотів би знову повернутися туди, де ним було багато зроблено у стінах Михайлівського монастиря, а також на посаді вікарія Київської єпархії та єпископа Чигиринського. У своїй діяльності владика був оригінальним, як і у поглядах: пропонував замінити Св. Синод патріаршеством, змінити єпархіальне управління, реформувати систему духовної освіти, виступав за виборність священників з освічених парафіян, чесних і небідних, які виключно виконували б треби. Він вважав, що навчання народу мають здійснювати підготовлені люди – пресвітери; оскільки “наше духовенство є кастою, і як каста має природні вади”, ратував за її знищення. Здійснивши ревізію Київської духовної академії за дорученням вищого духовного керівництва, Порфирий розбив “в пух і прах майже всіх академічних професорів”. Крім того, екзамнуючи студентів, він запропонував питання: “Чи законне у нас існування Св. Синоду?”. Це збентежило керівництво Академії. Тоді митрополит Арсеній, який прихильно ставився до Порфирия, змусив змінити деякі формулювання у звіті, який надсилався у канцелярію Св. Синоду⁶.

С. Голубев характеризує Порфирия Успенського як особистість, незважаючи на деякі своєрідні погляди, окремі помилкові твердження та висловлювання, вважає його науково-літературну діяльність вагомим внеском у науку. Владика був почесним доктором історії, сходознавцем, візантологом і археологом, ординарним академіком Імператорської академії наук, Почесним членом Імператорського Православного Палестинського Товариства та кількох університетів, що свідчить про його авторитет і визнання не лише в церковних, а й світських наукових колах. Деякі його твори видані в Києві: “Афон языческий” (1847), “Восток христианский: Афон” (1877), “Первое путешествие в афонские монастыри и скиты архимандрита ныне епископа Порфирия (Успенского) в 1845 и 1846 году” (ч. I-II, 1877 р. окремим виданням, а також у журналі “Труды Киевской духовной академии” за 1866, № 1; 1871, № 8; 1873, № 3, 9, 11) тощо, інші опубліковані після його смерті. Частину наукового спадку (рідкісні книги, манускрипти, ікони) владика заповідав Церковно-археологічному музею при

¹ ІР НБУВ, ф. 194, № 19. Голубев С. Т. Преосвященный Порфирий – первый председатель Славянского благотворительного общества [доповідь], чернетка, арк. 1.

² Путро О. І., Путро А. О. Студенти-іноземці Київської духовної академії і семінарії (XIX – початок XX ст.). – К. : НАКККІМ, 2011. – 340 с.

³ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 22.

⁴ Там же. – С. 16, 17.

⁵ Там же. – С. 26.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 9-10.

КДА (дещо з 1940 р. зберігається в Київському музеї західного і східного мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенко)¹, частину придбала Петербурзька публічна бібліотека.

Поряд з владикою Порфирієм і пізніше працювали його однодумці з Київської духовної академії. Упродовж першого 25-річчя існування КСБТ його членами були О. Воронов, С. Голубев, П. Лашкар'єв, І. Малишевський, В. Малінін, О. Розов, Н. Фаворов та ін.² Вони розробляли слов'янську тематику і керували підготовкою магістерських дисертацій студентами – вихідцями з південно-слов'янських країн³. Професор П. Лашкар'єв того ж року, що й засноване КСБТ (1869) у своїй промові на I Археологічному з'їзді в Москві обґрунтував ідею створення музеїв при академіях з метою збереження та дослідження зразків давнього церковного мистецтва і став одним із розробників статуту Церковно-археологічного товариства і музею при КДА (затверджений Св. Синодом 31 січня 1873 р.)⁴.

“Слов'янофілом за переконаннями, але без усіляких крайнощів і захоплень” був професор І. Малишевський. Він любив слов'янський світ і особливо яскраво виявляв це у своєму ставленні до студентів південнослов'янського походження. Часто виступав на зібраннях Товариства, підкреслюючи єдність єдиновірних слов'ян. 21 лютого 1893 р. на засіданні КСБТ він виголосив промову “Характеристика участливых отношений России к славянам в историческом развитии их от начала до настоящего времени”, підкресливши, що настав час виконати історичну місію по відношенню до слов'ян. “Це та стадія, в якій діють наші слов'янські Благодійні Товариства. Місія Росії на цій новій стадії зосереджується в широкій гуманно-народній ідеї братнього спілкування для *взаємо-допомоги* слов'янам у спільній їхній справі розвитку власних освітніх і культурних сил і засобів, що спирається на просвітлену народну самосвідомість”⁵. Він згадав слов'янофілів і покритикував графа Уварова за його висловлювання (1847) стосовно того, що Росія без чийсь допомоги боролась проти нападників, а слов'яни тепер бажають покровительства з її боку. В нинішніх умовах, на думку І. Малишевського, необхідне спілкування, духовно-культурний обмін. Характеризуючи російський народ, він виводив за ним право розширювати свої національно-культурні надбання за рахунок “иностраных племенных групп”, мотивуючи тим, що слов'яни втратили багато, отже повинні дбати про збереження того, що мають, і повернення втраченого. Професор вважав, що для взаємного культурного спілкування необхідно розширити вживання російської мови, не ототожнюючи це з думкою про “*російський панславізм*”⁶. На завершення з його вуст прозвучало кредо, яким керуються слов'янські благодійні товариства: допомога юнакам отримати освіту, а також церквам у їхніх справах, постачання літератури, ознайомлення російського суспільства зі слов'янським світом⁷.

Як зазначав один із провідних радянських славістів С. Нікітін, історію слов'янських комітетів у Росії мало досліджували і в XIX, і в XX ст. Проте у західноєвропейській публіцистиці їх називали секретною організацією російського уряду, що насправді було перебільшенням їхньої ролі у політичному процесі та зв'язку з урядом, дипломатичними колами. У даному дослідженні теж не простежується політичної заангажованості й не заперечується ідейний зв'язок зі слов'янофільством. “Криза слов'янофільства призводить у подальшому до зростання в Комітетах впливу націоналістичних, а згодом неославістських течій”⁸.

З вдячністю професорові КДА С. Т. Голубеву (1848–1920), ознайомлення з рукописом якого спонукало до написання даної статті.

¹ Порфирий Успенский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Порфирий_\(Успенский\)#ДО.91.ДО.В8.ДО.ВЕ.ДО.ВЗ.Д1.80.ДО.ВО.Д1.84.ДО.В8.Д1.8f](https://ru.wikipedia.org/wiki/Порфирий_(Успенский)#ДО.91.ДО.В8.ДО.ВЕ.ДО.ВЗ.Д1.80.ДО.ВО.Д1.84.ДО.В8.Д1.8f)

² Очерк деятельности Славянского благотворительного общества... – С. 120-127.

³ Шип Н. А. Ідея всеслов'янської єдності у творах викладачів Київської духовної академії // 36. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. “Білорусь і сусіди”, 25–27 травня 2012 р. – С. 244-250.

⁴ Крайній К. К. Київське церковно-історичне та археологічне товариство // ЛА. – К., 2001. – Вип. 4, спецвипуск 1. – С. 66-68.

⁵ Малишевский И. И. Характеристика участливых отношений России к славянам в историческом развитии их от начала до настоящего времени // ТКДА. – 1893. – № 5. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 99.

⁷ Там же.

⁸ Никитин С. А. Указ. соч. – С. 3-5, 8.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017